

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUSTAQILIKA ERISHGANDAN SO‘NG TA’LIMGA QARATILGAN ETIBOR VA TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

**Olimova Gulzira Dilshodbek qizi,
Odiljonova Dilshoda Jasurbek qizi**

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalar

Annotatsiya: Mustaqilika erishganimizdan so'ng ta'lim sohasiga etibor kuchaydi, maktabgacha, o'rta ta'lim, oliy ta'limda o'qishlarni kuchaytirish yangi o'quv binolarini qurish. Shu bilan birgalikda sifatli ta'lim olish uchun yangi zamonaviy texnikalar bilan taminlanishi, o'quv faoliyatlarni yanada kuchaytirishga qaratilgan etiborlari tog'risida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Oliy majlis, kolej, litsey, sessiya.

Аннотация: После того, как мы обрели независимость, возросло внимание к сфере образования, усилилось обучение в дошкольном, среднем образовании, высшем образовании, строительство новых учебных корпусов. В то же время появились новые современные технологии качественного образования. Предоставляется информация о внимание направлено на дальнейшее усиление воспитательной деятельности.

Ключевые слова: Олий Мажлис, колледж, лицей, сессия.

Abstract: After we gained independence, attention to the field of education increased, strengthening studies in pre-school, secondary education, higher education, construction of new educational buildings. At the same time, new modern techniques for quality education. provided with information about the attention aimed at further strengthening educational activities.

Key words: Oliy Majlis, college, lyceum, session.

Har bir davlarni rivojlanishi sababi ta'limga bog'liqligini aytishimiz mumkin, shuning uchun O'zbekiston Respublikasi mustaqilika erishishimiz bilan ta'limga etibor kuchaytirildi. Birinchi pirizitetimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ta'lim sohasiga jidiy etibor qaratdi. O'zbekistonda 1992-yil 2-iyulda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. 1993-yil Respublikamiz Prezidenti tomonidan "O'zbekistonda o'quvchi - yoshlarni rag'batlantirish choralari to'g'risida"gi Farmoniga binoan talaba va aspirantlar uchun maxsus stipendiyalar belgilandi. Ular uchun rivojlangan davlatlardagi universitetlarda ta'lim olish, ulardagi ilmiy

markazlarda ishlash, malakalarini oshirish uchun sharoitlar yaratib berildi. Yangi o'quv binolari qurila boshlandi kasib-hunar kalejlari, oliy o'quv yurtlari va yangi maktablar qurildi, ayrim maktablar qaytadan tamirlandi. 1997-yil 29-avgustda respublika Oliy Majlisining IX sessiyasida I.A.Karimovning “Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori” ma’ruzasi asosida 463-I sonli Qonuni bilan tasdiqlangan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” va yangi tahrirda 34-moddadan iborat bo‘lgan “Ta’lim to‘g‘risida”gi 464-I sonli Qonun qabul qilindi. Istiqlol yillarida maktabgacha tarbiya muassasalarida, boshlang‘ich sinflarda o‘quv-tarbiya ishlariga e’tibor kuchaytirilib, o‘rta maxsus va oliy o‘quv yurtlari tizimida litseylar, kollejlari, biznes maktablari ochildi, 8 ta institutlar asosida universitetlar tashkil qilindi. 2000-yil boshlariga kelib, mamlakatimizda 61 ta oliy, 258 ta o‘rta maxsus o‘quv yurtlari, shu jumladan, 75 ta kollejlarda 360 mingdan ortiq talaba bilim olmoqda. Mustaqilligimiz kelajagi yoshlar qo‘lida ekan bilimdon, ma’naviyatli, mustaqil fikrlab, mustaqil ish yuritadigan yoshlarni, yurtboshimiz ta’biri bilan aytganda, jamiyatimizning eng kata boyligi, millatimizning intellektual, aql-zakovat boyligi bo‘lmish yigit - qizlarimizni tarbiyalash mamlakatimiz hayotida birinchi darajali vazifa etib qo‘yilmoqda.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda. Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Kontsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi.

Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofqa erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm-fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi - yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim

muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga etdi.

Prezidentning “2017 — 2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga ko‘ra, 2017 — 2021 yillarga mo‘ljallangan keng ko‘lamli kompleks tadbirlardan iborat dastur zamirida ham bolalarni maktabga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, ta'lim - tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish, bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitni yaratish maqsadi mujassamdir. Dasturga binoan, 2 ming 200 ta maktabgacha ta'lim muassasasining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, qishloq joylarda maktabgacha ta'lim muassasalarini yangidan qurish, zarur inventar, jihozlar, o‘quv-metodik qo‘llanma va multimediali vositalar bilan ta'minlash rejalashtirilgan.

Ta'limda 2017 - yil yangiliklar kiritildi bunga kora maktablarda o'qishlar 9-yillikni o'rniga 11-yillik qilib belgilandi. Kasib-hunar kalejlari 11 bazali qilindi unda yoshlar 11-sinifni bitirgandan song kirishlari mumkin bolib qolindi. Hozirgi kunda esa O‘zbekistondagi umumta'lim maktablarida 389 ming 740 nafar pedagog faoliyat yuritadi. Pedagog kadrlar tarkibi muntazam o‘rganilib, ularning bilimi, mahorati attestatsiya va sinovlardan o‘tkazib borilmoqda. Jumladan, vazirning so‘zlariga ko‘ra, shu yilning 3 — 12 yanvar kunlari ingliz tili o‘qituvchilarining kasbiy mahorati hamda bilim darajasini o‘rganish bo‘yicha sinovlar o‘tkazildi. Jami 20 ming 119 nafar o‘qituvchidan 17250 (89,5 foizi) nafari sinovdan muvaffaqiyatli o‘tgan. Qolgan 2869 nafar o‘qituvchining navbatdan tashqari malaka oshirish kurslaridan o‘tishi rejalashtirildi.

2024-yil 27-mart kuni Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari markazida respublikadagi davlat oliy ta’lim muassasalari o‘quv ishlari prorektorlari va tegishli mas’ul xodimlari ishtirokida oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish, ta’lim jarayonini o‘quv - metodik ta’minlash hamda oliy ta’lim muassasalari faoliyatini takomillashtirishga bag‘ishlangan yig‘ilish tashkil etildi. 2023/2024-o‘quv yilidan boshlab pedagogik kadrlar tayyorlovchi OTMlarning sirtqi ta’lim shakliga kamida besh yil pedagogik stajiga ega o‘qituvchilar qabul qilinadi. Prezidentning qarorlariga ko'ra endilikda ta'lim sifati yaxshilashga jidiy etibor berib kelinmoqda.

Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbarining 2019 yil 8 oktyabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan O'zbekiston

Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Kontsepsiyasi sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib bermoqda.

Ushbu hujjatga intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirish singari vazifalar asos qilib olindi. Kontsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini tijoratlashtirish, xalqaro e'tirofqa erishish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan.

Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Bugungi kunda jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari ilm - fanning yirik o'choqlari hisoblanishi hech kimga sir emas. Hozirda yangi-yangi oliy o'quv yurtlari, dunyodagi etakchi universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda. Misol uchun, so'nggi 5 yilda mamlakatimizda 47 ta yangi oliy ta'lim muassasasi, jumladan, xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilib, oliy o'quv yurtlarining soni 125 taga etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yangi jamiyat qurishda ta'lim va tarbiyaning o'rni va roli.
2. “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun, “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”ning qabul qilinishi, dasturning maqsad va vazifalari Madaniyat va san’at sohasi, shuningdek, milliy sport turlarining rivojlanishi.
3. "2030 yilgacha O‘zbekiston xalq ta’limi tizimini rivojlantirish Konsepsiyasi”
4. O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’risida”gi Qonuni.
5. Sharof Rashidov namidagi Samarqand davlat unversiteti.
6. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan inovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlar markazi.
7. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
8. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME’ROSLARNING MA’NAVIY–G’OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.

12. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O’ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O’RNI MILLIY G’OYA VA YOSHLAR.

13. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).

14. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).

15. Atabayeva, N., G’ulomova, M., & Soibjonova, D. (2024). JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO’JA BEHBUDIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

16. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO ‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO ‘LI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

17. Atabayeva, N., & Turg’unova, G. (2024). MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV MAFKURAVIY G ‘OYALARI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

18. Atabayeva, N., & Asadullayeva, Z. (2024). O ‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI-MIRZO ULUG ‘BEK. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

19. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).

20. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAkatINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

21. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O’ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

22. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

22. Atabayeva, N., & Turg’unova, M. (2024). SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

23. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

24. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

25. Atabayeva, N., & Turg'unova, M. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O'RNI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

26. Atabayeva, N., & Zaynobidinova, M. (2024). OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

27. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO'LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).

28. Atabayeva, N., Rejabaliyeva, M., Sayfutdinova, Y., & Madaminova, S. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO'NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).

29. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

30. Alisher o'gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.